

УДК 001:634.1/7:635.21

Результаты селекции садовых культур и картофеля на Южном Урале

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук, ученый секретарь

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук, руководитель ЮУНИИСК – филиал
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

**ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112
корп. А. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Южный Урал является зоной рискованного земледелия. Это справедливо как в отношении картофелеводства, так и садоводства, подверженных ежегодным стрессам абиотического и биотического характера в период вегетации, а также в период покоя садовых растений [1]. Повышение продуктивности возделываемых культур в условиях широкой вариации метеорологических и фитосанитарных факторов Челябинской области достигается главным образом за счет создания и внедрения в производство генотипов, сочетающих высокую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным экологическим факторам [2-3]. Учитывая преимущественное размещение садоводства и картофелеводства Южного Урала в частном секторе, успешное развитие этих отраслей должно базироваться на использовании адаптивного потенциала культурных растений и сортов [4].

В результате многолетней работы селекционеров Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН проведена мощная мобилизация генофонда, созданы генетические коллекции плодово-ягодных культур и картофеля, изучаются закономерности наследования хозяйственно-ценных признаков, выделены доноры и источники адаптивно-значимых признаков, целенаправленное использование которых в селекции позволяет создавать

новые сорта конкурентоспособные садовых растений картофеля, пригодные для возделывания в суровых условиях Уральского региона [5].

Цель исследований – выделить и передать на государственное испытание конкурентоспособные сорта плодово-ягодных культур и картофеля, превосходящих по продуктивности, качеству продукции и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам сорта районированного сортимента.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлся генофонд садовых культур и картофеля Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН. Исследования проведены в 2017-2019 гг. в соответствии с общепринятыми методиками [6-11].

Предшественник картофеля чистый черный пар. Почва участка – средне-суглинистый выщелоченный чернозем, агрохимические характеристики которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 – **Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (2015-2018 гг.)**

Год	Гумус, %	Кислотность ($pH_{\text{сол}}$)	Содержание в почве, мг/кг			
			N-NO ₃	N-NH ₄	P ₂ O ₅	K ₂ O
2017	–	5,50	11,0	46,1	56,5	201
2018	–	5,50	16,6	63,0	69,0	141
2019	5,2	5,02	192*		90,0	171

В 2019 г. указано содержание легкогидролизуемого азота

Метеорологические условия за период исследований были различными. По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-август) 2017 г. был оптимально-влажным (ГТК = 1,45), 2018 г. имел небольшой (ГТК = 1,16), а 2019 г. – существенный недостаток влаги (ГТК = 0,91) .

Результаты исследований. Создание и внедрение в производство новых высокопродуктивных, устойчивых к болезням и вредителям сортов картофеля, а для плодово-ягодных культур обладающих дополнительно повышенной зимостойкостью, является основным методом управления адаптивностью и продуктивностью картофелеводства и садоводства [12-16].

Картофель. Селекционные исследования позволили совместно с ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН» (г. Оренбург) передать в 2017-2019 гг. на государственное испытание 3 новых сортов картофеля: Захар (2017 г.), Каштак (2018 г.) и Амулет (2019 г.).

Представляем краткую хозяйственно-биологическую характеристику новых сортов картофеля челябинской селекции.

Сорт картофеля Захар (Спиридон х Невский). Сорт среднеспелый, столового назначения. Сорт интенсивного типа, хорошо отзывается на улучшение условий выращивания. Урожайность высокая (до 50 т/га). Клубни овальные, белые, глазки неокрашенные мелкие (рисунок 1). Мякоть желтая, не темнеет при резке, умеренно разваривается при варке.

Рисунок 1 – Клубни картофеля сорта Захар

Содержание крахмала 14,1-16,8 %. Вкус 5,0 баллов. Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 8-10 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4 °С. Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Предлагается для использования в Уральском регионе.

Сорт картофеля Каштак (Рая х Космос). Среднеспелый сорт, столового назначения. Экологически пластичный ($b_i = 1,01$) и стабильный сорт ($S_i^2 = 10,9$). Урожайность высокая (до 49,2 т/га). Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие (рисунок 2). Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке, слабо разваривается при варке (кулинарный тип ВС).

Рисунок 2 – Клубни картофеля сорта Каштак

Конкурсные испытания пройдены в 2008-2010 гг. Экологическое испытание проводилось в Оренбургской области в 2014-2016 гг. (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность картофеля сорта Каштак за годы конкурсного и экологического испытания, т/га

Сорт	ЮУНИИСК			Оренбургский НИИСХ		
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Каштак	35,8	46,2	32,1	47,4	49,2	45,8
Спиридон, st.	31,2	38,9	27,4	45,6	45,8	39,2
НСР ₀₅	4,0	5,3	4,3			

Содержание крахмала 17,6-19,0 %. Вкус 4,5 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 7 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоды, предлагается для использования в Уральском регионе.

Сорт картофеля Амулет (Рая х Космос). Экологически пластичный ($b_i = 1,01$) и стабильный ($S_i^2 = 12,5$) сорт среднеспелого срока созревания, столового назначения. Средняя урожайность за период конкурсного и экологического испытания 43,8 т/га, максимальная – 55,3 т/га. Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие (рисунок 3). Мякоть желтая, не темнеет при резке, умеренно разваривается при варке (кулинарный тип С).

Рисунок 3 – Клубни нового сорта картофеля Амулет

Содержание крахмала в клубнях 17,6-18,1 %. Вкус 5,0 баллов. Количество клубней в гнезде среднее – 8-14 штук. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. Устойчивость сорта к фитофторозу: ботвы – 5 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо (7 баллов). Относительно устойчив к парше обыкновенной. Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоды. Предлагается для использования в Уральском регионе.

Плодово-ягодные культуры. Многолетнее изучение элитных сеянцев, выделенных для улучшения уральского сортимента садовых растений, позволило предать на государственное испытание 5 сортов плодово-ягодных культур, в том числе: абрикос Владимир Пителин, смородину красную Финиш, смородину черную Терминальная (2017 г.), вишню Галимовка (2018 г.) и сорт яблони Георгиевская (2019 г.). Приводим их краткую характеристику.

Сорт смородины черной Терминальная (Оджебин х Жемчужина). Урожайность (средняя 5,4 т/га, максимальная – 7,2 т/га) на уровне стандарта (Пигмей). Превосходит Пигмей по крупноплодности (средняя масса ягод – 2,5 г, максимальная – 3,9 г, на контроле – 1,8 и 2,5 г соответственно) (рисунок 4). Имеет более высокую устойчивость к септориозу (поражение 26,4%), ржавчине и мучнистой росе (по 0 баллов). Не поражается антракнозом, махровостью листьев, почковым клещом, галловой и смородиновой тлей.

Рисунок 4 – Сорт смородины черной Терминальная

Сорт смородины красной Финиш (Чулковская х Ранняя Фаворской). Сорт среднего срока созревания, зимостойкий (повреждение 0 баллов), крупноплодный, по урожайности (13,9 т/га) в 2 раза превышает контрольный сорт Уральская красавица. Средняя масса ягод 1,2 г, максимальная – 1,9 г (рисунок 5), тогда как у стандартного сорта 1,0 и 1,6 г соответственно. Дегустационная оценка ягод – 4,6 баллов (на контроле – 4,5), по качеству ягод не уступает контрольному сорту. Отличается более высокой устойчивостью к пилильщику (поражение – 0,6 баллов), зеленой крыжовниковой тле (0 баллов), тогда как на контроле 1 и 1 балл соответственно.

Рисунок 5 – Сорт смородины красной Финиш

Сорт абрикоса Владимир Пителин (Хабаровский от свободного опыления). Сорт характеризуется средней силой развития кроны, высокой зимостойкостью, повышенной устойчивостью к провокациям пробуждения почек при оттепелях, превышает районированный сорт Кичигинский по показателям: размер плода, транспортабельность, дегустационная оценка вкусовых качеств – 4,6 балла (рисунок 6). Средняя урожайность 4,3 т/га или 12,3 кг/дерево.

Рисунок 6 – Плоды абрикоса сорта Владимир Пителин

Сорт вишни Галимовка (Ашинская от свободного опыления). Сорт раннего срока созревания (5-10 июля). Дерево высотой до 3 м. Крона раскидистая, побеги направлены вверх и в стороны. Сорт зимостойкий, урожайный (5 кг/куст). Отличается высокой полевой устойчивостью к коккомикозу. Плоды крупные, массой 5 г, темно-красные, округлой формы, сочные, кисло-сладкие, вкус 5 баллов (рисунок 7).

Рисунок 7 – Плоды сорта вишни Галимовка

Назначение сорта универсальное. Сорт Галимовка нетребователен к опылителям, лучшими опылителями являются сорта с одновременным сроком цветения (Троицкая). Рекомендуемая схема посадки 4x3. При обработке почвы необходимо соблюдать защитную зону, во избежание подрезания корней провоцирующего образование поросли. Рекомендуется для Уральского региона

Сорт яблони Георгиевская (неизвестного происхождения), осеннего срока созревания. Деревья вступают в плодоношение на третий-четвертый год после посадки однолетками. Урожайность – до 60 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 4–5 м. Зимостойкость деревьев высокая. Плоды массой 55–60 г, крупные – до 80 г, округлые, зеленовато-желтые, при созревании ярко-красные (рисунок 8). Мякоть плодов зеленовато-желтая, плотная, мелкозернис-

тая, сочная, сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают в конце сентября – начале октября. В лежке хранятся до 1,5 месяца. Дегустационная оценка 4,7 балла, пригодны для потребления в свежем виде и технологической переработки на компоты, джемы, варенья.

Рисунок 8 – Плоды сорта яблони Георгиевская

Заключение. Всего за 2017-2019 гг. на государственное испытание передано 3 сорта картофеля (Захар, Каштак и Амулет) и 5 сортов плодово-ягодных культур, (яблоня Георгиевская, абрикос Владимир Пителин, вишня Галимовка, смородина черная Терминальная, смородина красная Финиш).

Литература

1. **Гасымов Ф.М., Уфимцева Л.В.** Химико-технологическая оценка сортов и перспективных форм абрикоса селекции ФГБНУ ЮУНИИСК // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2018. – № 2 (46). – С. 32-35.

2. **Еремин Г.В.** Проблемы адаптивной системы селекции плодовых культур // Проблемы экологизации современного садоводства и пути их решения материалы международной конференции. – Краснодар, 2004. – С. 16-29.

3. **Дергилев В.П.** Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... канд. с.-х. наук. – Омск, 2004. – 169 с.
4. **Лебедева Т.В., Гордеев О.В., Васильев А.А.** Результаты научных исследований ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии за 2009 г // Плодоводство и ягодоводство России. – 2010. – Т. 24. – № 1. – С. 127-135.
5. **Кожемякин В.С.** Южно-уральскому научно-исследовательскому институту плодовоовощеводства и картофелеводства 70 лет // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IV. – Челябинск, 2001. – С. 4-10.
6. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел, 1995. – 502 с.
7. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 606 с.
8. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.
9. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.
10. Методические указания по определению столово-кулинарных качеств картофеля. – Л. ВИР – 1988.
11. Методические указания по изучению мировой коллекции картофеля. – Л.: ВИР, 1975. – 25 с.
12. **Егоров Е.А., Шадрина Ж.А., Кочьян Г.А.** Научное обеспечение отраслей садоводства и виноградарства в аспекте импортозамещения // Научные труды СКЗНИИСиВ. – 2016. – Т. 10. – С. 7-17.
13. **Савельев Н.И.** Научное обеспечение садоводства России // Плодоводство и ягодоводство России. – 2004. – Т. 11. – С. 59-63.
14. **Исмагилов Р.Р., Юсупов А.Ш.** Урожайность и качество клубней картофеля в условиях Республики Башкортостан // Достижения науки и техники АПК. – 2007. – № 11. – С. 11-12.
15. **Шанина, Е.П., Клюкина Е.М., Кокшаров В.П.** Селекция картофеля на качественные показатели // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 11 (65). – С. 84-85.
16. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т.30. – №7. – С. 71-74.